

The reform of education in Ukraine takes place in the context of a general civilizational transformation caused by the introduction of the latest technologies based on the use of modern technology, require the use of innovative forms, methods and means of teaching in higher education. Qualitative indicators of the constant expansion of access to higher education services in Ukraine are, above all, the presence of positive long-term dynamics of students entering higher education institutions of various levels

Keywords: *social development, educational reform, higher education*

УДК 351.82

DOI : 10.5281/zenodo.2561944

*Lutsenko S.M.,
PhD in public administration, associate professor, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Special Education and Management KU Sumy OIPPO*

**ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ**

*(FEATURES OF SOCIAL DEVELOPMENT OF THE
INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION IN THE
CONDITIONS OF EDUCATIONAL REFORM)*

Реформирование образования в Украине происходит в контексте общецивилизационных трансформаций, обусловленных внедрением новейшей технологий, основанных на использовании современной техники, требуют применения инновационных форм, методов и средств обучения в высшей школе. Качественными индикаторами постоянного расширения доступа населения к услугам высшего образования в Украине прежде всего является наличие положительной долгосрочной динамики поступления студентов в учреждения высшего образования разного уровня, расширение

общенациональной сети вузов, развитие частных высших учебных заведений, поиск возможностей финансирования высшего образования, и прежде всего, за счет физических лиц.

Современная система высшего образования Украины в полной мере отвечает требованиям времени и является одним из факторов роста человеческого капитала, генератором новых идей, залогом динамичного развития экономики и общества в целом. Для того чтобы украинское высшее образование по-настоящему эффективно выполняло эти свои задачи, необходимо его обновление с

учетом актуальных мировых тенденций развития образования в широком социально-экономическом контексте. Модернизация высшего образования в Украине требует преодоления ряда проблем, среди которых наиболее актуальными являются несоответствие структуры подготовки специалистов реальным потребностям экономики, снижение качества образования, коррупция в системе высшего образования, оторванность от научных исследований, медленные темпы интеграции в европейское и мировое интеллектуальное пространство. С быстрым разрастанием системы высшего образования связываются такие проблемы, как реформирование системы профессионально-технического образования, дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей, невозможность для многих выпускников вузов найти работу по специальности, инфляция образовательных и профессиональных стандартов, чрезмерная нагрузка на преподавателей и недостаточное финансирование вузов и другие [3].

Проблемы социальной политики исследовавшему Е.М.Либанова, В.Н.Новиков, Л.М.Черенко, А.В.Макарова, А.Н.Палий, А.М.Хмелевская, Л.П.Дума, С.В.Медведь, Н.П.Борецкая, Т.В.Семигин и др., исследования которых отображают теоретико-методологические и практические вопросы социальной защиты населения, повышение ее эффективности и дальнейшего совершенствования [18]. Формы и методы государственного регулирования высшего образования рассматриваются в работах Н.В.Борецкой, С.М.Домбровский, В.Д.Филлиповой и др. [4; 6; 15; 16]. Проблемам научно-методологических основ государственного регулирования высшего образования посвящены работы Л.И.Антошкиной, А.А.Грышновой, В.П.Андрущенко, А.С.Кобец [1; 5; 7].

Развитие является интегральной характеристикой всех объектов, для которых характерны изменения. Без этого понятия практически невозможно понять и объяснить те процессы, которые происходят в отдельных социальных структурах, и в обществе в целом. Таким образом, под

развитием понимают необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов. Именно наличие этих трех свойств отличает процессы развития от всех других изменений.

Особое значение для гражданского общества имеет социальное развитие, то есть изменение общества, которое приводит к появлению новых общественных отношений, институтов, норм и ценностей. В результате социального развития возникает новое качественное состояние объекта, который выступает как изменение его состава или структуры (т.е. возникновение, трансформация или исчезновение его элементов и связей). Важная характеристика социального развития - период времени, в течении которого оно осуществляется. Необходимо также учитывать, что основные черты социального развития сказываются только с прошествием определенного времени. Результатом социального развития является новое количественное и качественное состояние социального объекта, изменение его структуры и организации.

Успешная деятельность высших учебных заведений зависит от многих факторов. Учреждения высшего образования являются одновременно социальными институтами, субъектами международного взаимодействия, экономическими агентами и носителями национальных традиций. В этой ситуации высшая школа должна рассматриваться как социальный институт, который имеет международную компоненту, а именно академическую и студенческую мобильность, обмен опытом и результатами научных исследований. В современном глобализированном мире эти процессы значительно распространились и получили первостепенное значение. [18, с.31]

Социальные институции заинтересованы в получении квалифицированных кадров, способных к эффективному поиску и внедрению инновационных подходов и механизмов системы производства товаров и предоставления услуг, а вузы готовы подготовить таких специалистов. Соответственно должно быть налажено плодотворное сотрудничество и

взаимодействие высших учебных заведений и социальных институтов гражданского общества, что является одной из актуальных задач для решения насущных социальных проблем, стоящих перед современным украинским обществом.

Партнерство в сфере высшего образования рассматривается как один из аспектов социального развития, это особый тип взаимодействия образовательных учреждений со всеми социальными институциями, а также территориальными органами управления, нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса. В международной практике социальное партнерство в образовании принято понимать как "взаимодействие с субъектами экономической жизни и сферы труда с целью повышения эффективности профессионального образования и удовлетворения спроса на умения и компетенции рабочей силы на рынке труда" [11]. Социальное партнерство в образовании - это особый тип взаимодействия образовательных учреждений, в том числе вузов со всеми субъектами

образовательного процесса, нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса. По мнению ученых И. П. Смирнова и Е. В. Ткаченко, «... образование так же, как и все социальные институты, не способно развиваться как замкнутая самодостаточная система, поэтому необходимо создание механизмов социального партнерства субъектов образовательного процесса» [12].

Эффективность развития социального партнерства предполагает соблюдение определенных условий, а именно своевременная социально-педагогическая диагностика и ранняя профилактика дезадаптации в семьях с детьми; организация социально-педагогической работы с каждым членом проблемной семьи совместно с семьями, которые имеют положительную динамику развития; обеспечение единства социокультурного, медицинского, психологического, педагогического и социально-правового воздействия на семьи с детьми, попавшие в сложные жизненные обстоятельства; учет индивидуальных особенностей каждого члена проблемной семьи и ее типичных

специфических черт в целом; повышение профессиональной культуры и мастерства социальных работников, социальных педагогов, студентов высших учебных заведений, которые взаимодействуют с социальными службами; поддержку обратной связи между участниками профилактической работы с подростками и их жизненным укладом в рамках социума и постоянная оценка эффективности этой деятельности.

Основой социального партнерства является социальное взаимодействие. Н.П.Виноградова трактует социальное взаимодействие как способ социального бытия, основанного на идеологическом отношении социальных субъектов и обеспечивает единство и гармонизация социальных структур, имея конечной целью выработки стратегии единых действий отдельных личностей, социальных групп и сообществ [9].

Язмин Лопез утверждает, что целью деятельности высших учебных заведений является поддержка актуальности программ, направленных на помощь уязвимым категориям населения социума,

является подтверждением реализации своей корпоративной социальной ответственности. По мнению автора, под социальной ответственностью следует считать определенный ряд ключевых моментов, касающихся как самих социально-ориентированных заведений высшего образования, так и их программ. На институциональном уровне миссия учебного заведения должна отражать приверженность учреждения к сотрудничеству, включая такие понятия, как "устойчивое развитие", "человеческое развитие" и "социальная ответственность".

Важно, чтобы механизмы обеспечения качества высшего образования были реализованы во всех аспектах деятельности учебного заведения и его программ. Практики, которые принимаются во внимание, должны включаться в образовательные положения, относятся к таким понятиям, как "институциональные", "национальные" и "региональные контексты", в которых высшие учебные заведения функционируют. В результате невозможно идентифицировать единый набор показателей, который будут хорошо

действенным во всех случаях. Гарантии качества должны продолжать развиваться, ведь вузы также функционируют в условиях постоянных изменений. Широкий спектр механизмов обеспечения качества, обеспечивает четкое видение того, что каждый контекст требует своего специфического понимания систем обеспечения качества [8].

Определяя вуз как агента позитивных изменений в социальной среде, общество с имеющимися новообразованиями и с новыми тенденциями в подготовке специалистов, важное значение в условиях современного украинского общества приобретает формирование и внедрение социального партнерства вузов с социальными институтами общества как базового компонента улучшения качества социального обслуживания населения.

Роль государства в сфере образования является определяющей. Именно государство создает условия для функционирования образования, осуществляет меры по недопущению и устранению негативных проявлений рыночных отношений, решает проблемы,

которые не могут быть решены через рыночные механизмы. Сегодня государство в области высшего образования исполняет роль законодателя, частично финансиста и проверяющего, чего совершенно недостаточно для выполнения образованием своей высокой миссии - обеспечение общества высокообразованными людьми. Государство продолжает руководить образованием, применяя преимущественно методы планово-административного распределения ресурсов, однако необходимо расширить использование экономических, донорских, морально-этических с одновременным сокращением административных методов регулирования. С целью обеспечения эффективности функционирования высшего образования необходимо социальное партнерство. Обязательной государственной поддержкой является развитие самоуправления в области образования, активизация предпринимательской функции заведений высшего образования, организационно и нормативно созданные региональные образовательные комплексы. Эти задачи

должен решаться с помощью соответствующих механизмов государственного регулирования в области образования. Государство должно быть гарантом реализации образованием его высокой миссии - формирование интеллектуального капитала нации.

Таким образом, стратегическими приоритетами развития высшего образования в Украине является трансформация количественных показателей образовательных услуг в качественные. Эти трансформационные процессы должны базироваться на принципах:

- национальной идеи высшего образования, содержание которой заключается в сохранении и приумножении национальных и социальных образовательных традиций. Высшее образование призвано воспитывать гражданина Украины, гармонично развитую личность, для которой потребность в фундаментальных знаниях и в повышение общеобразовательного и профессионального уровня ассоциируется с патриотизмом;

- подчинения развития высшего образования законам рыночной экономики, то есть законам разделения труда, законам сменности работы и законам конкуренции, поскольку социально - экономическая сфера является исключительно важной в формировании логики общественного развития. В то же время, необходимо учитывать при этом не мене важные факторы - социальные, политические, духовной жизни, общественного сознания, культуры и морально психологических ценностей. Значительная часть проблем, накопившихся в системе высшего образования, связана, прежде всего, с разбалансированностью комплекса указанных факторов общественных преобразований;

- интеграции, т.е. развитие высшего образования следует рассматривать в контексте тенденций развития мировых образовательных систем, в том числе с учетом социальных интеграционных процессов [13].

Социальное развитие заведения высшего образования требует от вуза социальной ответственности каждого

элемента социально – государственного взаимодействия. Социальную ответственность несет прежде всего государство в лице его законодательных и исполнительных органов. Социальную ответственность должны нести также все институты общества и все люди, как члены общества, особая роль в формировании и распространении социальной ответственности принадлежит высшим учебным заведениям [14; 15].

Основные направления социального взаимодействия отечественных вузов, совпадают с мировыми: это благотворительность, забота о окружающей среде. проведение просветительских и образовательных мероприятий для населения.

Социальная ответственность учреждения высшего образования должна быть построена на понимании потребностей общества. Если рассматривать высшее образование как рыночный товар, то на пути глобализации вузам следует обеспечить достойную конкурентоспособность и преодоления возможных барьеров для развития и распространения

профессиональных знаний, уровня культуры, здоровья и благополучия общества. Следует формировать основы устойчивого развития и имплементировать социально-ответственную деятельность уже со студенческих лет.

В вузах, где социальная ответственность базируется на принципах устойчивого развития и корпоративной социальной деятельности, можно смело говорить о социальной защите как студентов, так и преподавателей, о росте рейтинга вуза. Это формирует привлекательность вузов для абитуриентов, благотворителей, инвесторов, расширяет возможности для преподавателей и студентов и обеспечивает благополучие всех заинтересованных сторон и общества в целом.

Развитие социальной ответственности среди высших учебных заведений Украины еще слабо развита, хотя нельзя утверждать, что она вообще не представлена. Основная ответственность заключается в обеспечении высокого качества образовательного процесса. Основные направления социальной деятельности отечественных

учреждений высшего образования совпадают с мировыми. Это благотворительность, забота о окружающей среде и проведения учебно-образовательных мероприятий для населения. Особенно это прослеживается в вузах со специальными условиями обучения. Для внедрения социальной ответственности в образовательном учреждении необходимо сформировать сильную команду, которая, прежде всего, должна определить конкретные цели, достижение которых обеспечит реализацию потребностей общественности; найти доступные источники для правовой имплементация социальной ответственности среди локальных,

региональных или национальных партнеров.

Таким образом, в условиях реформирования образовательной системы все больше внимание уделяется социальному развитию и социальной ответственности учреждений высшего образования. Сущность социальной ответственности вуза определяется ответственным выполнением им функций производителя высококачественных образовательных услуг, образцового работодателя, активного участника социальных отношений в обществе, честного участника экономических и политических отношений с государством и делового партнера.

References

1. Антошкина Л. И. Научно-методические основы государственного регулирования высшего образования: Автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.02.03 / Л. И. Антошкина. - К., 2006. - 28 с
2. Борецька Н. А. Формы и методы государственного регулирования сферы высшего образования / Н. А. Борецька // Актуальные проблемы государственного управления. - 2012. - № 6 (51). - С. 51-54.

3. Глобальные тенденции и проблемы развития образования: последствия для Украины". Аналитическая записка Национальный институт стратегических исследований [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.niss.gov.ua/articles/1537/>
4. Гришнова А.А. Взаимосвязь ценностей человека и ценностей организации в системе социальной ответственности // Черниговский научный журнал. Серия 1, Экономика и управление. - 2011. - №2 (2). - С. 110-117.
5. Гришнова А. А. Человеческий капитал: формирование в системе образования и профессиональной подготовки: монография / А.А. Гришнова. - М.: Знание, 2001. - 254 с
6. Домбровская С. М. Механизм реализации государственной политики в области высшего образования / С. Домбровская // Актуальные проблемы государственного управления. - 2011. - № 2 (40). - С. 1-6
7. Кобец А. С. Роль государства в функционировании рынка образовательных услуг [Электронный ресурс] / А. С. Кобец // Государственное управление: совершенствование и развитие. - Режим доступа: <http://www.dy.nauka.com.ua>
8. Лавров А. А. Интернационализация образования как направление реализации социальной ответственности учебных заведений [Электронный ресурс] / А. А. Лавров, Н. Г. Степанова // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 5. - Режим доступа: www.science-education.ru/105-6929
9. Либоракина М. И. Социальное партнёрство: взаимодействие между государственными, коммерческими и общественным структурами / М. И. Либоракина, Л. С. Никонова. - М.: ВШЭ, "Институт экономики города", 2001.
10. О высшем образовании: Закон Украины [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.zakon.rada.gov.ua>
11. Олейникова А. Н Социальное партнерство в сфере профессионального образования в странах Европейского Союза / А. Н. Олейникова, А. А. Муравьева // Высшее образование в России. - 2009. - № 6. - С. 111-112

12. Писаренко С. М. Внешнеэкономическая деятельность регионов Украины в контексте европейской интеграции / С. М. Писаренко // Социально-экономические исследования в переходный период. Региональная политика в Украине: сб. наук. пр. / НАН Украины. Ин-т региональных исследований. - Л., 2005. - Вып. 2 (52). - С. 235-245.
13. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / Т. І. Туркот. - К.: Кондор, 2011. - 628 с. https://studbooks.net/31564/pedagogika/pedagogika_vysshey_shkoly
14. Ушакова Н.М. Социальная ответственность вуза как субъекта рынка образовательных услуг. / Ученые записки. - М.: Университет "КРОК", выпуск 32/2, том 1, 2012.
15. Ушакова Н.М. Проактивная позиция образования в реализации социальной ответственности // Ученые записки. - М.: Университет "КРОК". - Вып. 26. - Т1.- 2011. - С.134-141.
16. Филлипова В. Д. Специфика государственного регулирования в области образования Украины // В. Д. Филлипова. [Электронный ресурс] /. - Режим доступа: <http://www.oridu.odessa.ua>
17. Фиников Т. Современное высшее образование: мировые тенденции и Украина / Т.Фиников. - К.: Таксон, 2002. - 176 с.
18. Шейко В.Н. Высшее образование в странах Запада, социальные и этические аспекты / В.М.Шейко. - Х.: ХГАК, 1999. - 152 с.
19. Becker, GS (1993), The human capital: theoretical and empirical analysis, with special reference to education, Ch.University of Chicago Press, 64 г.
20. The official web-site of the European Commission // [Electronic source]. - Mode of availability: http://ec.europa.eu/index_en.htm